

AFG‘ONISTODAGI ZAMONAVIY O‘ZBEK ADABIYOTNI SHAKLLANISH BOSQICHLARI

Ahmad Jovid Anis

*O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi huzuridagi
Afg‘oniston fuqarolarini o‘qitish ta’lim markazi talabasi.*

Annotatsiya: ushbu maqolada Afg‘onistondagi hozirgi o‘zbek adabiyotni shakllanish bosqichlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: iste‘mor, istibdod, maishat, mulamma, shiru shakar, dalloklar, klassik

Har bir millatning o‘ziga xos tili bo‘lganda uning tarixini, tilini, o‘tmishini ta’riflab beruvchi adabiyoti ham bo‘ladi. Buning isboti uchun Cho‘lponning buyuk bir fikrini misol keltiraman: “Adabiyot har millatning hisli ko‘ngil tarixining eng qorong‘u xonalarida maishat (tirikchilik) har xil tusda va rangda bitishgan, fayzli til birga taqdir etula olmaydirg‘on bir guldur. Adabiyot chin ma‘nosi ila o‘lgan, so‘ngan, qoralangan, o‘chgan , majruh, yarador ko‘ngilga ruh bermak uchun faqat vujudimizga emas, qonlarimizga qarab singishgan qora balchiqlarni tozalaydirg‘on, o‘tkir yurak kirlarini yuvadurg‘on toza ma‘rifat suvi, xiralagan oynalarimizni yorug‘ va ravshan qiladirg‘on buloq suvi bo‘lg‘onlig‘idan bizga g‘oyat kerakdir”.

Afg‘onistonda bo‘lgan zamonaviy o‘zbek adabiyotni ikki bo‘limga : hozirgi o‘zbek adabiyotining shakllanish va boshlang‘ich davri hamda bugungi adabiyotiga yangi adabiy oqimga bo‘lib o‘rganamiz.

Hozirgi zamonaviy o‘zbek adabiyotining shakllanish va boshlang‘ich davri:

Shunchaki bilasiz mazkur davrlar ya‘ni boshlang‘ich va shakllanish davrlarda hozirgi o‘zbek adabiyoti juda bir qiyinchilik bilan og‘ir sharoitda shakllana boshladi. Garchi matbuotlarda o‘zbek adiblarining asarlari chop etilishi uchun imkon yaratilgan bo‘lmasa-da , ular yaratgan asarlar qo‘lyozma shaklda har bir o‘zbek tomonidan o‘qilardi. O‘zbek tili namoyandalari , ayniqsa shoirlarimiz o‘z she‘rlarini “ shir va shakar “(mulamma) qolibida yangratishga harakat qildilar. Xudoynazar Obir, Abulxayr Xayriy, Abdulhalim Hayo, Abdulmo‘min Homid, Najmiddin Ayonlarning “ Sturiy “ gazetasida 1322-yildan 1345-yillargacha chop etilgan mulamma she‘rlari o‘zbek adabiyotining yashirin davomi uchun katta ahamiyatga ega edi. Ushbu o‘rinda Xudoynazar Obirning “ Dalloklar “ nomli mulamma she‘rini misol keltiraman:

Xuni dil az dida am oqturmasun dalloklar,

Mushtariy ro ranjlar yetkurmasun dalloklar.

Soch ila soqqol olur mendan bu beinsoflar,

Hamchu man bechora ro o‘ldurmasun dalloklar...

So‘ngra o‘zbek tilida ijod etadigan shoir va yozuvchilarning yangi avlodi 1357- yili mamlakatda siyosiy hokimiyat o‘zgarganidan so‘ng o‘z qaddu qomatini namoyon eta boshladilar. Bunga yangi siyosiy hokimiyatning turklar va boshqa xalqlar tillarida davlat matbuotida nashr etishga bir oz imkon chiqarish uchun sabab bo‘ldi. O‘sha yilning saraton oyida turkiy tillarida yulduz haftaligi bosila boshlagani , boshqa viloyatlar ayniqsa Foryob va Javzijonon kundaliklarida o‘zbek adabiyoti chop etila boshlashi yosh avlodni o‘z ona tilida ijod etishga targ‘ib etdi. Biroq bundan ilgari o‘zbeklar orasida ancha o‘zgarish kelib va kunida yarim

soat radeo tarmoqlari ochish , ham davlat va ham nodavlat nashriyalarda o'zbek tilida she'r va maqolalar bosilib chiqishi 40- yillar oxirida boshlandi va 1347- yillardan 1352 yilgacha davom etdi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek hozirgi o'zbek adabiyotining samarali davri 1357 – yilda shakllana boshladi. Bu yillargacha ovoz chiqarishga majol topmagan o'zbek ziyolilaridan ko'pchiligi qalam tebratib, ularning ijodlari yuzaga chiqmagan. Bir necha vaqt o'tganidan keyin, “ Yulduz “ gazetasi va radeo tarmoqlari va o'zbeklar yashovchi viloyatlar mahalliy kundaliklarda o'zbek namoyandalarning noyob asarlari chop etila boshladi. Mana shu yillarda ko'pgina shoir va yozuvchilar maydonga keldi. O'zbek ziyolilari va yozuvchilari ushbu tilning rivoji uchun qanchalik harakat qilishlaridan qat'i nazar, ularni bosh qovushtiradigan biror anjuman yo uyushma bo'lmagan. Zamonaviy adabiyot Afg'oniston hududlarida shakllana boshlagan paytlarida bu tilda ijod etayotgan ijodkorlarning eski o'zbek adabiy tiliga yaqin turib bir qancha o'zgarishlar bilan uning davomi deb hisoblansa bo'ladi. Chunki ular eski o'zbek adabiy tilini kamolot bosqichiga etishtirgan Amir Alisher Navoiy, Mirzo Bobur, Bobo Mashrab, So'fiy Alloyor, Xoja Ahmad Yassaviy va boshqa klassik (mumtoz) shoirlarimizning devonlarini o'qib, o'zlariga manba bilib, biror shoirlarimiz undan ta'sir olib ularning an'alarini davom ettirganlar.

Tarixdan bilamizki , turkiy til to'rt bosqichni bosib o'tgan va ular quydagicha:

Eng qadimgi turkiy tili

Qadimgi turkiy adabiy tili

Eski o'zbek adabiy tili

Hozirgi o'zbek adabiy tili

Hozirgi O'zbekistonda esa zamonaviy adib va shoirlar o'zbek qalamkashlari hozirgi o'zbek adabiy tilida qalam tebratmoqdalar. Bu boshqich ba'zi sabablarga ko'ra xos O'zbekiston havzasiga tegishli bo'lib va qolgan uch bosqich esa bu ikki geografik muhitdagi Afg'on o'zbeklari uchun katta ahamiyatga ega. Hozirgi o'zbek adabiy tili bu ikki muhitda yashaydigan o'zbeklar uchun aloqador bo'lmaganiga sabablar bor:

Hozirgi O'zbekistonda o'zbek adabiy tilining 60-65 % ini boshqa tillardan olingan so'zlar tashkil beradi. Bu raqamning o'zi kishini larzaga solsa bejiz emas ammo, Afg'onistonda vaziyat bundan ham ko'ra achinarli bo'lib, bu yurtida o'zbek tiliga arab va forsha tillari chuqur ta'sir qo'ygan. Shu bilan birga bu davr tiliga til bosqichi nuqtai nazardan (hali ot qo'yilmagan) tilga gaplashadilar. Bularning sabablari ko'p bo'lib, Afg'onistonda milliy istibdod va o'zbek tilida maktablar va Ona tilida o'qish imkoniyatlari bo'lmagani tufayli arab va forsha so'zlar ushbu adib va shoirlarimiz yozuvlariga iz qoldirgan. Bunday holat Afg'onistonda mavjud bo'lgan o'zbek tilini til tahavvuli nuqtai nazardan o'rganishda ancha murakkablashtirib hamda tilshunoslik nuqtai nazardan uni o'rganishga katta imkoniyat va kuchli olimlar tahqiqini talab qiladi.

Bu davrda bo'lgan o'zbek shoirlari ko'pincha epik , ta'limiy , axloqiy mazmunlarda she'r yozganlar. Ularning ayrimlari adabiyotshunoslik naqtai nazardan kuchli she'rlar bo'lib va ba'zilar esa tashbeh ruknidan yuqoriga chiqa olmaganlar. Sanab o'tilgan to'siqlarga qo'shimcha yana bir masala, o'zbek qalamkashlarining kitob o'qishi va boshqa xalq ayniqsa O'zbekiston adabiyoti namunalari o'rganishga bo'lgan intilishlari hozirgacha yaxshi darajada emas ekanligidir. Shuning uchun ham bir qancha shoirlarimiz bu bosqichda eski qolibdagi she'r qamog'ida yashab kelmoqdalar. Hol buki, hozirgi davr talablarini ham faqat she'r qondira olmaydi va bugungi keng ko'lamdagi mavzular ham she'r qolibiga sig'maydi, shuning uchun ham nasriy adabiyotimiz yetarli darajada takomil topmagan.

Biroq bir asrdan kamroq zamonni nazarda tutsaylik , bu barcha qalam tebratganlar bunday sharoitga qarshi bo'lib, jonu dildan barakali ijod etganlar. Ushbu davrdagi o'zbek tilida ijod etganlardan Qodiriy Palangpo'sh, Mavlono Ne'matulloh , Mahviy Qaysoriy, Junaydulloh Hoziq, Nodim Qaysoriy, Muqimiy Andxo'iy, Fayziy, Mir Olimbek Samimiy, Nazihiy Jilva, G'amgin, Mavlaviy Nasrat, Anbar, Nafir Foryobiy, Ergash Uchqun, Niyoziy Balxiy, Mir Muhammad Amin Qurbat, Qoriy Azim Azimiy, Abulxayr Xayriy, Qoriy Sharafiddin Sharaf, Muhammad Amin Matin ... va shu kabi o'zbek ijodkorlarni eslab o'tmay bo'lmaydi.

Bugungi adabiyotga oid yangi adabiy oqim :

Afg'onistonda yangi demokratik davlat yuzaga kelishi bilan bosh qonun 1382-yilida tuziladi va uning o'n oltinchi moddasida "Mamlakat hududlarida ko'pchilik yashayotgan tillar uchinchi rasmiy til deb tanilad. Uchinchi rasmiy tillar amalda qanday qo'llanishi qonun orqali belgilanadi" deb qayd qilingan. Ushbu qonunda jumladan o'zbek tiliga ham rasmiy maqom berilgani sirdan qaralganda, bu so'zlar ancha jozibador, adolatli bir ishga o'xshab ketadi. Ammo sezilarli hech bir foydali ish olinib borilmaydi. Bu vaziyat mavjudligida ham davlatning bu sohada rasmiy ish olib borilmaganida ham hozirgi o'zbek adabiyoti yangi bir oqim shaklda o'sib boradi va buning sababi o'zbek tilida jon kuydirib qalam tebratayotgan ijodkorlarning mahsulidir. Ularning adabiy ishlari uchun davlat tomonidan hech qanday mukofot va targ'ib ko'rsatilmay shunday bir og'ir vaziyatda ijod etib va ko'p moliy qiyinchiliklar bilan o'z asarlarini nashrga tayyorlab bosmaxonalardan chiqaradilarki, bu davrning adabiy mahsuli o'zbek qalamkashlarning mehnatlari va Ona tilga bo'lgan aloqasiga bog'liqdir. Ushbu davrda yuzdan ortiq kitob Afg'oniston o'zbeklari tomonidan nashr va chop etiladi va yuzlarcha ilmiy , tahqiqiy va adabiy maqolalar turli nashriya va gazetalarda chop etildi. Bu esa aytganimizdek Afg'onistondagi bo'lgan zamonaviy adabiyotining kuchli va taraqqiyotini boshlang'ichi bo'lib , 14- hijriy asrga bog'liq bo'ladi. Bu tarixiy davraga kelib hozirgi o'zbek adabiyotida o'tmishdagi yillarning aksiga ko'ra tazkiranavislik, folklorshunoslik, turkiy qomusnoma va dostonlar yozish , haftalik , turli - tuman madaniy va farhangiy uyushmalar qurish , she'rdagi yangi til va yangi tasvirlarni kashf etish , nasriy yozuvlarda ham yangi me'yor va adabiy maktablardan foydalanish ishlar ko'zga tashlanib hozirgi o'zbek adabiyotining kamolot bosqichiga yo'l olishga katta odim sanaladi.

Hozirgi kunda nazm va nasrda qalam tebratayotgan va ijodiy ishlar bilan shug'ullanayotgan Afg'onistonlik qalamkashlar Ustoz Muhammad Amin Matin Andxo'iy, Ustoz Solih Muhammad Rosix, Shafiqa Yorqin, Ustoz Nazarmuhammadxon, Ustoz Muhammad Olim Labib, Ashraf Azimiy , Muhammad Halim Yorqin, Azizulloh Orol, Zikrulloh Ishonch , Nurulloh Oltoy, Toshqin Bahoiy, Rahim Ibrohim , Muhammd Olim Ko'hkan, va boshqa minglab adiblarimiz so'nggi davr va sharoitning mahsulidir.

Xulosada aytmoqchimanki, keyingi paytlarda ushbu qalamkashlar tomonidan xilma-xil savyada o'zbek adabiyotining ijod namunalari ko'zga tashlanmoqda. Lekin mazkur namunalar hali ham oz bo'lib, dunyo o'zbeklari orasida o'z o'rnini egallashda harakat qilmoqdalar. Bu bilan birga mazkur tilning vakillari anchadan beri o'z tillarini rivoji uchun xilma-xil siyosiy, ijtimoiy, madaniy qiyinchiliklarga duch kelganlariga qaramay, chin yirakdan harakat qilmoqdalar. Buning ta'sir yuqorida sanab o'tilgan ijodkorlarni asarlarida yaqqol ko'rinib turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

www.beytoote.com

<https://khabarnama.net>